

Original Musical Composed Poetry Literature

Musical Composed Poetry - A Folk Song Musical Composition named as “Raşit Bey Türküsü”, composed from the Poetry “Raşit Bey”; (in memory of Judge (Hâkim) “Raşit Elmas”)

*Emin Taner ELMAS

Assistant Professor Dr., Vocational School of Higher Education for Technical Sciences, Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Department of Automotive Technology, Iğdır University, Turkey & Graduate School of Natural and Applied Sciences - Major Science Department of Bioengineering and Bio-Sciences, Iğdır University, Turkey

***Corresponding author: Emin Taner ELMAS**

Assistant Professor Dr., Vocational School of Higher Education for Technical Sciences, Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Department of Automotive Technology, Iğdır University, Turkey & Graduate School of Natural and Applied Sciences - Major Science Department of Bioengineering and Bio-Sciences, Iğdır University, Turkey

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2308>Email: e.taner.elmas@igdir.edu.tr

+90 (0) 543 733 64 21

IN MEMORY OF JUDGE (HÂKİM) “RAŞİT ELMAS”

This paper explains a musical composed poetry which is a folk song musical composition named as “Raşit Bey Türküsü”, composed from the Poetry “Raşit Bey”.

The “Poem” mentioned here by Reference [1] is completely written by “Âşık Veysel ŞATIROĞLU”, who was Turkish popular folk literature poet – folk music singer – songwriter, saz (bağlama) instrument virtuoso player and Great Poet, dated 30/12/1972 at Sivrialan Village of Şarkışla, Sivas, Türkiye. “Âşık Veysel” had written this poetry for “Raşit ELMAS” who was a “Judge” at Şarkışla at the time of the poem was written. The name (the title) of the poetry is “Raşit Bey”, it is in Turkish and it contains 4 stanzas. This poetry is also a valuable art piece of Turkish Folk Literature.

After “Raşit ELMAS” has passed away, his family members who are; his wife “Tuna ELMAS” (who is a Lawyer), his son “Emin Taner ELMAS” (who is an academician and the author of this manuscript) and his daughter “Esra ELMAS” (who is an Archaeologist and also an English Teacher) decided to publish this “Original Poetry Literature” entitled as “Raşit Bey” in memory of him. After that, his son “Emin Taner ELMAS” composed the folk song named as “Raşit Bey Türküsü” which is a musical composed poetry of “Raşit Bey” poem. This song is composed in the “Hijâz maqam” (Hicâz Makamı) and the notation process was carried out with a carved mulberry boat (oyma dut tekneli) cura instrument made by Kastamonu Tekeli Kardeşler Saz Evi.

As a brief biography; “Raşit ELMAS” was born in Kastamonu, Türkiye on June 25, 1940. He has graduated from Faculty of Law at İstanbul University and then completed his military service as a Lieutenant - Reserved Officer. Raşit ELMAS was a “Judge” and he dispensed justice in several cities of Türkiye during long years. After being a “Retired Judge”, he has worked as a “Lawyer”, as well. He passed away and bid farewell to the life on January 11, 2023 at Akhisar, Türkiye. His photograph is at the below section of this paper. “Raşit ELMAS” was also a saz (bağlama) instrument virtuoso player and he has performed “Turkish Folk Music”.

When “Raşit ELMAS” was a “Judge” at Şarkışla, he and “Âşık Veysel” had a valuable relationship-friendship and he had respect for the Great Poet. The Poem named as “Raşit Bey” which is published on this paper was written by “Âşık Veysel ŞATIROĞLU” and dedicated to “Raşit ELMAS” by “Âşık Veysel” on 30/12/1972 at Sivrialan Village of Şarkışla, Sivas, Türkiye. After “Raşit ELMAS” has passed away, his son “Emin Taner ELMAS” composed the folk song named as “Raşit Bey Türküsü” in the “Hijâz maqam”, which is a musical composed poetry of “Raşit Bey” poem.

The music of the folk song “Raşit Bey Türküsü” is available and it can be listened to on; Youtube Music Channel of Emin Taner ELMAS, [2], [3];

<https://www.youtube.com/@emintanerelmas4776>

<https://www.youtube.com/watch?v=pVa1wL9yVbU>

"Raşit Bey" Türküsü (The Folk Song named as “Raşit Bey Türküsü”):

Poetry - Şiir: ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU, Sivrialan Köyü, 30/12/1972 [1]

Musical Composition - Müzik-Beste: Emin Taner ELMAS, Iğdır, 03/06/2024 [1], [2], [3]

The Notated Musical Composition - Notaya Alan: Emin Taner ELMAS, Iğdır, 03/06/2024 [1], [2], [3], [4], [5]

“Raşit Bey Türküsü”nün notaya alma işlemi Kastamonu Tekeli Kardeşler Saz Evi yapımı oyma dut tekneli aşağıdaki fotoğrafta (Şekil 1) görülen Cura ile gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1 “Raşit Bey Türküsü”nün notaya alma işleminin gerçekleştirildiği cura (Kastamonu Tekeli Kardeşler Saz Evi yapımı oyma dut tekneli cura)

Orijinal Şiir (Original Poetry Literature)

RAŞİT BEY

Raşit Bey sen Hâkimsin,
Suyu süttten ayırırsın,
Karşına çıkan haksıza
Kanun hükmün duyurursun.

Ayrılmazsın adaletten,
Kaçınırsın nedametten,
Raşit Bey selametten
Doğru yollarda yürürsün.

Oturduğun makam yüce,
Çalışırsın gündüz gece,
Yetişmek için amaca
Kanunlara başvurursun.

Hâkimlerde olmaz hile,
Veysel Âşık tatlı dile,
Hâkimler benzer bülbüle
Gülü hardan ayırırsın.

Bestelenmiş Şiir (Musical Composed Poetry Literature)

“RAŞİT BEY” Türküsü

Raşit Bey sen Hâkimsin,
Suyu süttten ayırırsın,
Karşına çıkan haksıza
Kanun hükmün duyurursun.

NAKARAT (2 Tekrar)
Ayrılmazsın adaletten,
Kaçınırsın nedametten,
Raşit Bey selametten
Doğru yollarda yürürsün.

Oturduğun makam yüce,
Çalışırsın gündüz gece,
Yetişmek için amaca
Kanunlara başvurursun.

NAKARAT (2 Tekrar)
Ayrılmazsın adaletten,
Kaçınırsın nedametten,
Raşit Bey selametten
Doğru yollarda yürürsün.

Hâkimlerde olmaz hile,
Veysel Âşık tatlı dile,
Hâkimler benzer bülbüle
Gülü hardan ayırırsın.

NAKARAT (2 Tekrar)
Ayrılmazsın adaletten,
Kaçınırsın nedametten,
Raşit Bey selametten
Doğru yollarda yürürsün.

"Raşit Bey" Türküsü

Şiir: ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU, Sivrialan Köyü, 30/12/1972 [1]

Müzik-Beste: Emin Taner ELMAS, Iğdır, 03/06/2024 [1], [2], [3]

Notaya Alan: Emin Taner ELMAS, Iğdır, 03/06/2024 [1], [2], [3]
[1], [2], [3], [4], [5]

"Raşit Bey Türküsü" Notaya Alınmış Beste (The Notated Musical Composition)

RASİT BEY

Giriş müziği ve 2 tekrar Nakarat çalınacak.

Raşit Bey sen Hâkimsin,)2
Suyu süttten ayırırsın,)2
Karşına çıkan haksıza)2
Kanun hükmün duyurursun.)2

NAKARAT (2 Tekrar)
Ayrılmazsın adaletten,)2
Kaçınırsın nedametten,)2
Raşit Bey selametten)2
Doğru yollarda yürürsün.)2

Oturduğun makam yüce,)2
Çalışırsın gündüz gece,)2
Yetişmek için amaca)2
Kanunlara başvurursun.)2

NAKARAT (2 Tekrar)
Ayrılmazsın adaletten,)2
Kaçınırsın nedametten,)2
Raşit Bey selametten)2
Doğru yollarda yürürsün.)2

Hâkimlerde olmaz hile,)2
Veysel Âşık tatlı dile,)2
Hâkimler benzer bülbüle)2
Gülü hardan ayırırsın.)2

NAKARAT (2 Tekrar)
Ayrılmazsın adaletten,)2
Kaçınırsın nedametten,)2
Raşit Bey selametten)2
Doğru yollarda yürürsün.)2

Giriş Müziği çalınıp bitirilecek

Şiir: ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU , Sivrialan Köyü, 30/12/1972
Müzik-Beste: Emin Taner ELMAS, Iğdır, 03/06/2024
Notaya Alan: Emin Taner ELMAS, Iğdır, 03/06/2024

Dr.Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS
Makina Yüksek Mühendisi

RASİT BEYŞiirin Hece Ölçüsü

Raşit Bey sen Hâkimsin, 7
Suyu süttten ayırırsın, 8
Karşına çıkan haksıza 8
Kanun hükmün duyurursun. 8

NAKARAT (2 Tekrar)

Ayrılmazsın adaletten, 8
Kaçınırsın nedametten, 8
Raşit Bey selametten 7
Doğru yollarda yürürsün. 8

Oturduğun makam yüce, 8
Çalışırsın gündüz gece, 8
Yetişmek için amaca 8
Kanunlara başvurursun. 8

NAKARAT (2 Tekrar)

Ayrılmazsın adaletten, 8
Kaçınırsın nedametten, 8
Raşit Bey selametten 7
Doğru yollarda yürürsün. 8

Hâkimlerde olmaz hile, 8
Veysel Âşık tatlı dile, 8
Hâkimler benzer bülbüle 8
Gülü hardan ayırırsın. 8

NAKARAT (2 Tekrar)

Ayrılmazsın adaletten, 8
Kaçınırsın nedametten, 8
Raşit Bey selametten 7
Doğru yollarda yürürsün. 8

Şiir: ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU , Sivrialan Köyü, 30/12/1972
 Müzik-Beste: Emin Taner ELMAS, Iğdır, 03/06/2024
 Notaya Alan: Emin Taner ELMAS, Iğdır, 03/06/2024

 Dr.Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS
 Makina Yüksek Mühendisi

Rasit Bey Türküsü Makam: HİCÂZ

2# 4/4

fa#² sol la la la do do sib² la la

Ra şit Beey Sen Haqa kim siin

sol la la sol sol fa#² fa#² sol sol fa#² mi fa mi re

Su yu süt ten A yi nır sın

mi fa^{nat} fa^{nat} mi fa^{nat} sol mi mi fa^{nat} fa^{nat} mi re do

Kar sı na sı kan hak sı aa

re mi mi^{mi} fa^{nat} mi mi^{mi} fa^{nat} re re mi re sib

Ka nun hük mün Du yu rur sun

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS
Makina Yüksek Mühendisi

Empty musical staff

Şiir: ÂŞIK VEysel ŞATIROĞLU , Sivrialan Köyü, 30/12/1972
Müzik-Beste: Emin Taner ELMAS, Iğdır, 03/06/2024
Notaya Alan: Emin Taner ELMAS, Iğdır, 03/06/2024

Rasit Bey Türküsü

Makam: HICÂZ

re mi^{b2} mi^{b2} re mi^{b2} fa^{nat} mi^{b2} re do do si^b la^b

Kar sı na sı kan hak sı za

do do^{#2} do do^{#2} do si^b si^b la^b si^b si^{#2} do si^b si^b la^b

Ka nun hük mün du yu rur sun.

si^b do do si^b si^b la^b si^b la^b

si do do si si la si la la

fa^{#2} sol la fa^{#2} sol la

fa sol la fa sol la

sol la si do, re mi fa sol fa mi fa

sol la si do, re mi fa sol fa mi fa

REGİS

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS
Makine Yüksek Mühendisi

Şiir: ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU , Sivrialan Köyü, 30/12/1972
Müzik-Beste: Emin Taner ELMAS, Iğdır, 03/06/2024
Notaya Alan: Emin Taner ELMAS, Iğdır, 03/06/2024

- 2 -

Rasit Bey Türküsü

Makam: HICÂZ

mi fa fa mi fa sol mi mi fa mi re do

re mi mi re mi fa mi re mi re do si si

re mi^b mi re mi^b fa mi^b re do do si^b la

do do² do do² do si^b si^b la si^b si^b do² do si^b si^b

si^b do do si^b si la si la la

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS
Makina Yüksek Mühendisi

Şiir: ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU , Sivrialan Köyü, 30/12/1972
Müzik-Beste: Emin Taner ELMAS, Iğdır, 03/06/2024
Notaya Alan: Emin Taner ELMAS, Iğdır, 03/06/2024

GİRİŞ BÖLÜMÜ
Rasit Bey Türküsü

Makam: HİCÂZ

Tekrar
lı
çal

do^{#2} do do^{#2} do si^b la la si^b si^b la la si^b si^b la la

mi^b re mi^b re re do si^b do re do si^b si^b do re do si^b

si^b do do si^b si^b la si^b la la

fa^{#2} sol la fa[#] sol la

mi fa^{#2} sol la

giriş

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS
Makina Yüksek Mühendisi

Şiir: ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU , Sivrialan Köyü, 30/12/1972
Müzik-Beste: Emin Taner ELMAS, Iğdır, 03/06/2024
Notaya Alan: Emin Taner ELMAS, Iğdır, 03/06/2024

-4-

RAŞİT BEY

Raşit Bey sen Hâkimsin,
Suyu süttten ayırırısın,
Karşına çıkan haksıza
Kanun hükmün duyurursun.

Ayrılmazsın adaletten,
Kaçınırsın nedametten,
Raşit Bey selametten
Doğru yollarda yürürsün.

Oturduğun makam yüce,
Çalışırsın gündüz gece,
Yetişmek için amaca
Kanunlara başvurursun.

Hâkimlerde olmaz hile,
Veysel Aşık tatlı dile,
Hâkimler benzer bülbüle
Gülü hardan ayırırısın.

ÂŞIK VEYSEL
Sivrialan Köyü, 30/12/1972

Photograph: Judge (Hâkim) “Raşit ELMAS” (“Raşit Bey”)

References

1. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poetry "Raşit Bey"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 3, pp. 1–3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11179779>
2. Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel <https://www.youtube.com/@emintanerelmas4776>
3. Emin Taner ELMAS, Youtube Music Channel, "Raşit Bey" Türküsü, <https://www.youtube.com/watch?v=pVa1wL9yVbU>
4. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Canım Babam"; in memory of "Raşit Elmas". In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 2, pp. 9–12). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10914425>
5. ELMAS, Emin Taner. (2024). (Original Poetry Literature): The Poem "Geldim Babam"; (in memory of Judge (Hâkim) "Raşit Elmas"). In Global Journal of Research in Education & Literature (Vol. 4, Number 6, pp. 64–67). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14218289>